

Татарин М.

Сертифікований дипломований бухгалтер
Консультант, Фінанси та ефективність діяльності, Deloitte

matataryn@deloitte.com

mariana.tataryn@outlook.com

<https://orcid.org/0009-0002-7494-7726>

CPA-АНАЛІТИКА І АВТОМАТИЗАЦІЯ ЧЕРЕЗ ПІДХІД ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

JEL Classification: M42, G28, G23, C21, O33

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті досліджується вплив алгоритмів штучного інтелекту (AI) та машинного навчання (ML) на оптимізацію рекламних бюджетів і трансформацію фінансової звітності фірм. Сучасна цифрова економіка висуває нові вимоги до управління даними: у сфері реклами це надзвичайна динамічність і багатоканальність середовища, у бухгалтерському обліку — масштабність транзакцій, високі вимоги до точності й дедлайнів. Традиційні підходи до медіапланування та складання звітності виявляються недостатньо ефективними через інертність, обмеженість аналітичних можливостей і неможливість обробляти великі масиви даних у режимі реального часу. Виходячи з цього, актуальним стає впровадження AI-алгоритмів, здатних забезпечити адаптивність, швидкість і підвищену точність управлінських рішень.

У рекламній практиці застосування алгоритмів машинного навчання дозволяє знижувати вартість залучення клієнта (CAC), підвищувати рентабельність інвестицій (ROI), збільшувати довічну цінність клієнта (LTV) та оптимізувати структуру витрат. AI-моделі інтегрують дані з різних джерел — від демографічних характеристик до контекстних сигналів поведінки користувачів — і формують персоналізовані пропозиції. Завдяки цьому вдається скорочувати рекламні витрати на 15–25 % без зниження кількості конверсій, а також підвищувати ROI на 30–40 %. Важливу роль відіграють моделі глибинного навчання, здатні виявляти нелінійні закономірності між витратами та прибутковістю, що залишаються поза увагою традиційних економетричних методів. Окремо відзначено перспективність генеративних підходів — створення креативів і контенту, які враховують культурний контекст, поведінкові особливості аудиторій і тренди ринку.

У сфері CPA AI застосовується для автоматизації збору, перевірки та аналізу даних, що істотно скорочує трудові витрати та підвищує точність звітності. Дослідження показують, що використання AI дозволяє економити до 8,5 % робочого часу (3,5 години на тиждень на одного працівника), скорочувати час закриття місячної звітності на 7,5 днів, підвищувати деталізацію облікових даних на 12 % і збільшувати кількість billable hours на 21 %. Алгоритми anomaly detection досягають точності понад 95 % у виявленні шахрайських чи аномальних транзакцій, що мінімізує ризики та підвищує довіру до фінансових даних. AI виконує функцію аугментації: CPA-фахівці звільняються від рутинних операцій та зосереджуються на консалтингу, стратегічному аналізі та роботі з клієнтами.

У статті підкреслено, що ефективність впровадження AI визначається не лише технічними можливостями, а й готовністю організацій до трансформацій. Основними

викликами залишаються інтеграція з наявними ERP-системами, забезпечення якості даних, регуляторні обмеження, етичні питання та потреба у підготовці кваліфікованих кадрів. Попри це, синергія AI та CPA у поєднанні з маркетингом створює передумови для переходу від реактивного управління до проактивного, коли бізнес може не тільки реагувати на зміни середовища, а й передбачати їх, формуючи стратегії на основі прогностичних моделей.

Таким чином, інтеграція алгоритмів машинного навчання у рекламні та фінансові практики відкриває нові горизонти для підвищення економічної ефективності бізнесу. Вона сприяє зменшенню витрат, зростанню ROI, підвищенню довіри клієнтів і загалом формує фундамент для створення стійких бізнес-моделей наступного покоління.

Ключові слова: штучний інтелект, машинне навчання, CPA, фінансова звітність, рекламні бюджети, ROI, оптимізація витрат, персоналізація, автоматизація, економічна ефективність.

Abstract. The article examines the impact of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) algorithms on the optimization of advertising budgets and the transformation of financial reporting of CPA firms. The modern digital economy puts forward new requirements for data management: in the field of advertising, this is the extreme dynamism and multi-channel environment, in accounting - the scale of transactions, high requirements for accuracy and deadlines. Traditional approaches to media planning and reporting are not effective enough due to inertia, limited analytical capabilities and the inability to process large data sets in real time. Based on this, the implementation of AI algorithms that can provide adaptability, speed and increased accuracy of management decisions becomes relevant.

In advertising practice, the use of machine learning algorithms allows you to reduce the cost of customer acquisition (CAC), increase return on investment (ROI), increase customer lifetime value (LTV) and optimize the cost structure. AI models integrate data from various sources — from demographic characteristics to contextual signals of user behavior — and generate personalized offers. This makes it possible to reduce advertising costs by 15–25% without reducing the number of conversions, as well as increase ROI by 30–40%. Deep learning models play an important role, capable of detecting nonlinear patterns between costs and profitability that remain unnoticed by traditional econometric methods. The prospects of generative approaches — the creation of creatives and content that take into account the cultural context, behavioral characteristics of audiences and market trends — are particularly noted.

In the field of CPA, AI is used to automate the collection, verification and analysis of data, which significantly reduces labor costs and increases the accuracy of reporting. Studies show that using AI can save up to 8.5% of working time (3.5 hours per week per employee), reduce the time to close monthly reporting by 7.5 days, increase the detail of accounting data by 12% and increase the number of billable hours by 21%. Anomaly detection algorithms achieve accuracy of over 95% in detecting fraudulent or anomalous transactions, which minimizes risks and increases trust in financial data. AI performs an augmentation function: CPA specialists are freed from routine operations and focus on consulting, strategic analysis and working with clients.

The article emphasizes that the effectiveness of AI implementation is determined not only by technical capabilities, but also by the readiness of organizations for transformation. The main challenges remain integration with existing ERP systems, ensuring data quality, regulatory restrictions, ethical issues and the need to train qualified personnel. However, the synergy of AI and CPA in combination with marketing creates the prerequisites for the transition from reactive to proactive management, when businesses can not only respond to environmental changes, but also anticipate them, forming strategies based on predictive models.

Thus, the integration of machine learning algorithms into advertising and financial practices opens up new horizons for increasing the economic efficiency of businesses. It helps reduce costs, increase ROI, increase customer trust, and generally forms the foundation for creating sustainable business models of the next generation.

Keywords: artificial intelligence, machine learning, CPA, financial reporting, advertising budgets, ROI, cost optimization, personalization, automation, cost efficiency.

Вступ

Постановка проблеми. У міру зростання масштабів і складності реклами – від багатоканальних кампаній до автоматизованих платформ керування бюджетами – рекламна діяльність стає не лише маркетинговим, а й фінансовим процесом, що потребує точного вимірювання витрат і результатів. За даними Statista, світові витрати на цифрову рекламу у 2024–2025 роках перевищать 600 млрд доларів США, а до 2030 року можуть перевищити 1 трлн доларів, що підкреслює масштабність цього фінансового сегмента. У таких умовах традиційні методи медіапланування та ручного розподілу бюджетів втрачають ефективність, адже не забезпечують належного рівня контролю, прозорості й швидкості аналізу даних. Саме тому CPA-аналітика та автоматизовані системи фінансового моніторингу набувають визначального значення – вони дозволяють не лише оцінювати результативність реклами, а й інтегрувати її показники у загальну систему управління витратами та прибутковістю підприємства. У такому контексті традиційні методи планування медіа та ручної атрибуції поступаються – не справляються із вимогами обробки величезних обсягів даних, реагування в режимі реального часу та адаптації до змін у поведінці користувачів.

Подібні виклики постають і в межах CPA-аналітики, яка відповідає за моделювання вартості залучення клієнта, оптимізацію витрат на рекламу, а також аналіз довгострокової вартості клієнтів (LTV) у порівнянні з короткостроковими метриками. Маркетологи прагнуть знизити CPA, підвищити ROI і інтегрувати LTV у свої рішення, однак для цього потрібна аналітика з високою деталізацією, точністю й адаптивністю.

У той же час фінансовий контроль, бухгалтерія та CPA-фірми стикаються з поточною необхідністю забезпечити точність звітності, скоротити час закриття фінансових періодів, систематизувати внутрішній поділ витрат і витратних центрів, а також автоматизувати операційні процеси. Це включає автоматизацію обробки транзакцій, інтеграцію даних із різних систем (CRM, рекламні платформи, веб-аналітика, фінансове програмне забезпечення), контроль витрат і можливість проводити сценарне планування та прогнози [1].

Додаткові складнощі пов'язані із якістю даних: неповні, нечіткі або різномірні дані з різних каналів ускладнюють аналітику; зміни у політиках приватності та регуляції (наприклад, GDPR, CCPA) обмежують збір і використання персональних даних та зменшують рівень «сигналу» (data signal) для рекламної аналітики.

У наукових дослідженнях і бізнес-практиках дедалі більше підкреслюється, що підходи, засновані лише на ручному аналізі й традиційній атрибуції (наприклад, останнього кліка), вже не можуть гарантувати ефективність. Алгоритми машинного навчання, інструменти AI/ML, автоматизація управління ставками, а також інтелектуальні системи прогнозування затриманих конверсій стають необхідними компонентами для оптимізації рекламних витрат і фінансової звітності.

Ключова проблема, таким чином, полягає в наступному: як інтегрувати CPA-аналітику й автоматизацію в систему фінансового контролю так, щоб вона дала максимальний ефект – зниження витрат, підвищення точності, швидкість прийняття рішень – при мінімальних ризиках і витратах на впровадження

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У червні 2025 року дочірня установа AICPA, оприлюднила звіт «AI in Accounting Report», який узагальнив результати симпозиуму, дослідження

ринку, інтерв'ю з технологічними постачальниками та практиками. У центрі уваги були поточний стан AI у бухгалтерії, перехід від автоматизації до справжньої аугментації, автоматизація робочих потоків, механізми «людина-в-циклі» для перевірки, а також нові підходи до поліпшення клієнтського досвіду [2].

Крім цього, цьогоріч, у журналі Journal of Accountancy було опубліковано дослідження, проведене професорами з Стенфорда і MIT у партнерстві з компанією, що надає AI-інструменти для бухгалтерії. Розглядалися понад 79 малих і середніх фірм. Результати, такі: CPA, які використовували AI, перекинули приблизно 8,5 % робочого часу з рутинного вводу даних до більш високої вартості діяльності — це додаткові 3,5 години на тиждень у 40-годинному робочому тижні. До того ж, такі фахівці повідомили про збільшення підтримки клієнтів на 55%, на 21% більшу кількість вирахованих годин, і змогли завершувати місячне закриття балансу на 7,5 днів швидше за колеґ без AI. Інформаційна глибина фінансових даних зросла: на 12% збільшилась гранулярність довідника рахунків, що означає більш деталізовану й точну звітність журналу.

Зазначимо, що провідні джерела (Morning Dough, Salesforce, IBM, Emarsys) надають інформацію про те, як AI-персоналізація даних спирається на збирання широкого спектра даних (демографічні, поведінкові, контекстні), їхню консолідацію в уніфіковані профілі, сегментацію аудиторій за допомогою машинного навчання, автоматизовану генерацію контенту, динамічне ціноутворення, медіапланування в реальних умовах і постійне тестування креативів. Наприклад, персоналізація рекламного часу може забезпечити щонайменше 15% економії бюджету порівняно з традиційною тактикою. Emarsys у травні 2025 року зазначали, що 76% маркетолоґів вважають AI вирішальним для залучення нових клієнтів, навіть якщо лише 10 % споживачів свідомо хочуть персонального AI-взаємодії. IBM додає, що швидко зростаючі компанії отримують до 40% більше доходу за рахунок персоналізації в порівнянні зі своїми менш успішними конкурентами [3].

Серед інших досліджень варто відзначити модель UNICON 2023 року, де представлено фреймворк глибокого навчання, що дозволяє побудувати як «lookalike»-сегменти, так і «data-driven» сегментацію, поєднуючи гіперперсоналізацію із груповими підходами, особливо для fashion-eCommerce.

Крім цього, недавно оприлюднено SLM4Offer — генеративна модель на основі трансформера, яка, використовуючи контрастивне навчання, підвищує ефективність персоналізованих пропозицій на 17% у показнику прийняття пропозицій.

Також, весною 2025 року з'явилася робота про мультимодальний AI-фреймворк для автономної реклами у B2B та B2C з культурно-адаптованим підходом, що поєднує RAG, мультимодальні розуміння та адаптивні стратегії — що імітує поведінку через синтетичні агенти і дозволяє тестувати рекламні стратегії без ризикованих A/B-тестів, оптимізуючи ROAS. Модель SOMONITOR 2024 року поєднує explainable AI і LLM для аналітики маркетингу, автоматично аналізуючи конкурентний контент, виявляючи ключові аудиторії, теми та розробляючи детальні контент-брифи, що значно підвищує ефективність кампаній.

Мета статті — дослідження концепції інтеграції CPA-аналітики та автоматизації процесів фінансового контролю як ефективної системи прийняття управлінських рішень.

Результати

Сучасні моделі дають змогу більш точно оцінювати економічну ефективність рекламних кампаній, адже вони орієнтовані не лише на кількість кліків чи показів, а на реальні дії користувачів, що приносять бізнес-цінність — покупки, підписки, заповнення форм тощо. Цей підхід стає невіддільним від фінансового контролю, оскільки дозволяє трансформувати маркетингові дані у вимірювані показники прибутковості. На даний час, трансформація ринку реклами та бухгалтерського аутсорсингу відбувається під впливом стрімкого розвитку штучного інтелекту, який поступово змінює підходи до управління бюджетами, фінансовими потоками й аналітикою даних. Однією з ключових сфер, де штучний інтелект демонструє значний практичний потенціал, є

оптимізація рекламних витрат і процесів у фірмах, що охоплюють фінансову звітність, аудит та консалтинг. Алгоритми машинного навчання дозволяють об'єднати дві, на перший погляд, відмінні сфери – маркетинг та бухгалтерську діяльність – в єдиний комплекс управління даними, який ґрунтується на точності прогнозування, швидкості обробки інформації та зниженні ризиків прийняття неефективних рішень [4].

Першим аспектом, що заслуговує уваги дослідників, є застосування алгоритмів машинного навчання для оптимізації рекламних бюджетів. Традиційно маркетологи розподіляли витрати, виходячи з баз даних, експертних оцінок і досвіду попередніх кампаній. Такий підхід був вразливим до змін ринку та обмежував швидкість адаптації до поведінки споживачів. Використання штучного інтелекту дозволяє будувати складні моделі прогнозування на основі багатовимірних даних, що включають кліки, конверсії, середню вартість залучення клієнта (CAC), коефіцієнт повернення інвестицій у маркетинг (MROI), час життя клієнта (CLV) та коефіцієнти атрибуції. Наприклад, системи класу reinforcement learning здатні динамічно змінювати стратегію розподілу бюджету між рекламними каналами залежно від результатів у реальному часі, що значно підвищує гнучкість та ефективність кампаній.

Значущим є і те, що AI-моделі здатні виявляти нелінійні залежності між витратами на рекламу та прибутковістю, які залишаються непомітними для традиційних методів економетричного аналізу. У результаті компанії отримують можливість не лише зменшити непродуктивні витрати, але й підвищити частку ефективних інвестицій. За даними сучасних досліджень, використання алгоритмів глибокого навчання дозволяє скоротити витрати на рекламу до 25% без втрати кількості конверсій, а в окремих галузях – підвищити коефіцієнт ROI на 30–40%.

У рекламній сфері AI дозволяє консолідувати розрізнені потоки даних: демографію, історію поведінки, контекст, джерела та час активності користувачів. Алгоритми машинного навчання сегментують аудиторії з урахуванням ризиків відтоку, ймовірності придбання, схильності до повторних покупок, формуючи персоналізовані рекомендації. Застосування динамічного ціноутворення та індивідуальних стимулів підвищує середній чек і сприяє зростанню довготривалої цінності клієнта. Генеративні моделі дають змогу автоматично створювати сотні варіантів креативів, subject-lines чи описів продуктів, адаптуючи їх під різні сегменти аудиторій і культурні контексти. Автоматичне медіапланування підтримує адаптивні бюджети, що реагують на сезонність, конкурентну ситуацію та ефективність крос-канальних стратегій. Важливим інструментом є AI-атрибуція, яка аналізує вплив кожної точки контакту на конверсію та дозволяє знизити непродуктивні витрати, підвищивши ROI на 15–20 % [5].

Академічні рішення розширюють ці можливості: UNICON забезпечує баланс між гіперперсоналізацією і груповим сегментуванням, що дозволяє масштабувати AI-рішення у галузях із високою частотою оновлення колекцій, зокрема у fashion eCommerce. Модель SLM4Offer завдяки контрастивному донавчанню покращує відповідність між клієнтом і пропозицією, підвищуючи ефективність персоналізованих оферів на 17 %. Multimodal agentic AI-framework демонструє зростання ROAS завдяки здатності автономно адаптувати рекламні повідомлення до культурних контекстів та ринкових коливань без необхідності проведення дорогих і ризикованих тестів. SOMONITOR, у свою чергу, збагачує процес маркетингу інтерпретацією контенту конкурентів та автоматичною генерацією контент-брифів, що значно скорочує час на запуск кампаній та посилює гнучкість реагування на динаміку ринку.

Другий блок дослідження пов'язаний із впливом штучного інтелекту на бухгалтерські послуги в фірмах. Тут мова йде насамперед про автоматизацію збору, верифікації та інтерпретації даних. Традиційно аудит та підготовка фінансових звітів вимагали сотень робочих годин висококваліфікованих фахівців, тоді як сучасні AI-системи здатні обробляти аналогічний обсяг даних у десятки разів швидше. Наприклад, застосування алгоритмів anomaly detection дозволяє ідентифікувати аномальні транзакції у фінансових потоках з точністю понад 95%, що знижує ймовірність шахрайства і підвищує рівень довіри до фінансової звітності.

У сфері CPA AI виконує радше функцію аугментації, ніж повної автоматизації. Це означає, що сертифіковані бухгалтери звільняються від рутинних завдань – введення транзакцій, первинної обробки, базових ревізій – і можуть зосередитися на стратегічних ролях: комунікації з клієнтом, контролі якості, консалтингу. Одне з емпіричних досліджень засвідчило 8,5 % економії робочого часу (у середньому 3,5 години на тиждень), збільшення billable hours на 21 %, розширення клієнтської підтримки на 55 %, скорочення термінів закриття звітності на 7,5 днів та зростання деталізації облікових даних на 12 %. Це підтверджує, що AI не замінює бухгалтера, а підсилює його можливості, збільшуючи точність, швидкість та глибину аналітики.

Організації на кшталт AICPA наголошують, що фірми, які інтегрують AI-рішення – від великих мовних моделей до агентних систем – отримують конкурентні переваги та переходять від простих сценаріїв автоматизації до моделі аугментації. Такий підхід дозволяє поєднувати ефективність алгоритмів і людський досвід, інтегрувати принцип «людина-в-циклі» для перевірки якості та збереження довіри клієнтів.

Економічні наслідки такого впровадження відчутні: у маркетингу це виражається у підвищенні ROI, зниженні SAC, зростанні середнього чеку за рахунок персоналізації, економії ресурсів на креативному тестуванні, покращенні показників утримання та LTV. У CPA – це зниження витрат на людську працю, пришвидшення закриття звітності, підвищення точності й деталізації даних, що у перспективі зменшує ризики штрафів та помилок у фінансовій документації.

При цьому, існують виклики практичної реалізації: насамперед питання конфіденційності даних, етики персоналізації, прозорості алгоритмів, ризику формування «інформаційних бульбашок» і можливих регуляторних обмежень. Найскладнішими є завдання забезпечення якості даних, інтеграції з legacy-системами, структуризації витрат та підготовки кадрів, здатних управляти AI-системами. Для CPA головними бар'єрами залишаються навчання персоналу, зміна професійних ролей, побудова довіри до генеративних систем, дискусії щодо регулювання, а також необхідність значних початкових інвестицій для інтеграції з ERP та GL-системами. Не випадково сьогодні навіть професійні асоціації наголошують на підготовці «AI-ready CPA», здатних не лише адаптуватися до технологічних змін, а й очолювати процеси впровадження інновацій у фінансовій сфері.

Виходячи з вище сказаного, можна констатувати, що оптимізація рекламних бюджетів у сучасних умовах набуває якісно нового виміру завдяки методам машинного навчання (табл. 1).

Таблиця 1

Використання алгоритмів ML/AI для оптимізації рекламних бюджетів та фінансової звітності

Напрямок застосування	Методи ML/AI	Економічний ефект	Ключові показники
Оптимізація рекламних кампаній	Нейронні мережі, дерева рішень, кластеризація.	Зменшення вартості клієнтського залучення, підвищення конверсії.	ROI, SAC, CTR, CLV.
Динамічне коригування бюджету	Алгоритми онлайн-навчання, байєсівські моделі.	Гнучке перерозподілення бюджету між каналами, зниження неефективних витрат.	ROI, коефіцієнт утримання клієнтів.
Прогнозування фінансових потоків	Регресія, аналіз часових рядів, ARIMA, LSTM.	Точність прогнозування, скорочення ризиків.	Точність прогнозу, відхилення від плану, EBITDA.
Виявлення аномалій у звітності	Алгоритми класифікації та аномалій (Isolation Forest, Autoencoder).	Зниження фінансових ризиків, попередження шахрайства.	Кількість виявлених аномалій, зменшення втрат.
Операційна ефективність	Оптимізаційні алгоритми, навчання з підкріпленням.	Автоматизація процесів, зменшення витрат на аудит і планування.	Продуктивність, економія витрат, скорочення часу.

Прогнозне націлювання реклами, що базується на алгоритмах дерев рішень та нейронних мережах, дозволяє суттєво покращити сегментацію аудиторії, підвищуючи релевантність оголошень і, як наслідок, рівень кліків та конверсій. Динамічне коригування кампаній у режимі реального часу ґрунтується на безперервному аналізі моделей поведінки користувачів. Це забезпечує можливість оперативно змінювати стратегію показу оголошень, підвищуючи рентабельність інвестицій і зменшуючи втрати від неефективних каналів. Додатковим інструментом є прогнозний розподіл ресурсів, коли алгоритми оцінюють очікувану ефективність кампанії та формують рекомендації щодо оптимізації бюджетів, що дозволяє скоротити непродуктивні витрати та посилити результативність маркетингових активностей.

У сфері фінансової звітності потенціал машинного навчання проявляється у більшій точності прогнозування бюджетів та планування ресурсів. Моделі регресії й аналізу часових рядів дають змогу отримати більш достовірні результати у порівнянні з традиційними методами, мінімізуючи ризики помилок у плануванні. Інтеграція ML-рішень у фінансові процеси формує нову концептуальну основу бюджетного прогнозування, що посилює обґрунтованість управлінських рішень. Водночас організації стикаються з проблемами, які стосуються якості даних, етичних питань та необхідності побудови системи надійного управління для безпечного впровадження цих технологій у фінансовий контекст.

Таким чином, машинне навчання відкриває значні можливості у сфері реклами та бухгалтерського обліку, зокрема підвищення точності прогнозів, оптимізацію витрат та покращення показників ROI, важливо враховувати потенційні ризики. Серед них — питання конфіденційності даних, забезпечення прозорості роботи алгоритмів та потреба у кваліфікованих кадрах для управління такими системами. Саме тому майбутнє впровадження AI у маркетингову та фінансову практику бачиться у балансі між інноваційними підходами та етичними стандартами. Тільки за умови дотримання цього балансу алгоритми машинного навчання зможуть стати справжнім фундаментом нової парадигми управління рекламними бюджетами і фінансовою звітністю, забезпечуючи одночасно ефективність, прозорість і стійкість бізнес-процесів.

Висновки

Інтеграція аналітики в систему фінансового контролю є логічним кроком еволюції корпоративного управління в умовах цифрової економіки. Такий підхід забезпечує прозорість, оперативність і аналітичну обґрунтованість усіх фінансових рішень, пов'язаних із рекламними витратами та прибутковістю бізнесу.

Автоматизація процесів за допомогою AI-систем дозволяє фахівцям і фінансовим аналітикам не лише зменшити обсяг ручної роботи, а й отримати нову якість контролю — від попереджувального виявлення ризиків до прогнозування майбутніх відхилень.

Таким чином, аналітика через призму фінансового контролю трансформує роль реклами й обліку: від реактивного фіксування витрат — до активного управління фінансовими потоками, побудованого на даних, алгоритмах і прогнозних моделях. Це формує нову парадигму ефективного бізнес-управління, у центрі якої стоять дані, аналітика й автоматизація як основа для сталого розвитку компаній у цифрову епоху.

Література:

1. Singhal A. Optimizing programmatic advertising: a machine learning approach to predictive ad targeting. *Online*, 2024. <https://doi.org/10.60087/jklst.vol3.n3.p.327-339>
2. Olamijuwon J., Zouo S. J. C. Machine learning in budget forecasting for corporate finance: A conceptual model for improving financial planning. *Open Access Research Journal of Multidisciplinary Studies*, 8(2), 2024, 032–040. <https://doi.org/10.53022/oarjms.2024.8.2.0061>

3. Nivyashree R., Kashyap V., Sudarshan A. N. Smart Advertising using Machine Learning. *Indian Scientific Journal Of Research In Engineering And Management*, 09(01), 1–9, 2025. <https://doi.org/10.55041/ijsrem40546>
4. Tran M. T. *A Systematic Analysis of Artificial Intelligence's Usage in Online Advertising*. IGI Global, 2024, pp. 17–27. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-4453-8.ch002>
5. Neves J., Pereira M. *A Marketing Perspective on the Roles of AI and ML in Shaping Contemporary Programmatic Advertising*. 1(1), 1–14, 2025. <https://doi.org/10.4018/ijdmml.368043>